

НУГ (*GUIZOTIA ABBYSSINICA* L.) – ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ И МАСЛИЧНОЕ РАСТЕНИЕ

¹Сафаров Алишер Каримджанович, ²Сафарова Нигора Каримджоновна

¹профессор, НУУз, ²старший преподаватель, ИФОИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005149>

Аннотация. В статье рассматриваются страны возделывания нуга, биохимический состав семян, сроки онтогенетических фаз развития. Показано различие периодов вегетации растения от климатических факторов среды.

Ключевые слова: нуг, биохимический состав, фазы онтогенеза, вегетационный период.

Аннотация. Мақолада нуг этиштириладиган мамлакатлар, уруғларининг биокимёвий таркиби, ривожланишининг онтогенетик фазаларини муддатлари баён қилинган. Ўсимликлар вегетация даврларининг муҳит иқлим шароитларига боғлиқлиги келтирилган.

Калит сўзлар: нуг, биокимёвий таркиби, онтогенез фазалари, вегетация даври.

Abstract. The article discusses the countries of cultivation of Niger, the biochemical composition of seeds, the terms of ontogenetic phases of development. The difference in the periods of vegetation of the plant from the climatic factors of the medium is shown.

Key words: niger, biochemical composition, phantunts of ontogenesis, vegetation period.

В настоящее время проблема мобилизации генофонда растений стала особенно актуальной в связи с пониманием роли биологического разнообразия в обеспечении высокой продуктивности и экологической устойчивости агроценозов. Необходимо также отметить, что проблемы растениеводства могут быть разрешены путем интенсификации использования традиционных видов растений и интродукции новых видов. История мирового растениеводства последних столетий наглядно свидетельствует об огромной роли интродукции растений в повышении эффективности сельского хозяйства [1]. Исследование и внедрение в практику сельского хозяйства новых и нетрадиционных растений, продуктивность и питательность которых не уступает или даже превосходит традиционные виды, позволит успешно решить целый комплекс агроэкологических проблем. Для широкого использования средообразующих функций растений также необходим активный поиск и интродукция видов, обладающих большими фитомелиорирующими, фитосанитарными, симбиотическими и другими хозяйственно ценными свойствами.

Интродукция растений приобретают важную роль в условиях нашей республики, где орошаемые почвы в различной степени засолены, подвержены дефляции, сильна тенденция к опустыниванию и т.д. В этой связи для успешного внедрения в сельское хозяйство новых и нетрадиционных растений необходимо всестороннее изучение и подбор интродуцентов, наиболее приспособленных к местным почвенно-климатическим условиям, создание семенного фонда интродуцентов, разработка элементов адаптивной и зональной агротехнологии их возделывания, разработка современных технологий переработки биомассы интродуцентов и рациональных путей их использования, создание коллекционных участков и пополнение генофонда перспективных растений.

Согласно Index Kewensis род *Guizotia* состоит из 5 видов - *G.abbyssinica*, *G. schulzii*, *G. villosa*, *G.schimperi* и *G. bidentoides*. Из них только *G.abbyssinica* введен в культуру и широко возделывается в Индии, Эфиопии и Бангладеше.

Нуг выращивается в разных частях Эфиопии и Индии. Он составляет около 50 % эфиопского и 3 % индийского производства масличных культур. Эфиопия и Индия являются основными странами производителями семян нуга в мире. Семена нуга содержат до 40 % пищевого масла, 20,9 % углеводов и 27,8 % белка [4,6]. Мука, остающаяся после извлечения масла, содержит приблизительно 30 % белка и 23 % сырой клетчатки.

Сравнительное изучение биохимического состава семян нуга, выращенных в США и привезенных (импортных) семян из Эфиопии и Индии выявили различия. Так, в семенах нуга, выращенных в США содержится 36,3 % общего жира, а у импортных – 38,2 %. Содержание белка также меньше 26,6 %, в то время как у импортного 28,2 %. Содержание линолевой кислоты составило 70,9-71,3 % от содержания жиров. По мнению авторов, семена нуга могут стать новой культурой, используемой в пищевой и косметической промышленности [3].

Железодефицитная анемия является более распространенным дефицитом среди людей. ЖДА страдает более 3,5 млрд. человек во всем мире. Пищевые стратегии для борьбы с дефицитом железа включают пищевое и диетическое разнообразие, биообогащение.

Семена нуга (*Guizotia abussinica*) содержат большое количество железа (56,7 мг/100 г.) и могут оказать огромную помощь в улучшении состояния. Baranwal et al (2013) обнаружили, что 25 г. семян нуга в день улучшает состояние питания девочек (16-17 лет) с железодефицитной анемией.

Несмотря на высокое содержание железа в семенах нуга, его биодоступность низкая, вследствие присутствия фитиновой кислоты. При обработке теплом и прорастании семян фитиновая кислота снижается и увеличивается биодоступность железа [5].

Исследования показали, что семена нуга являются хорошим источником необходимых металлов и не содержат токсичных металлов, таких как *Cd*, и следовательно, безопасны для потребления человеком.

Вегетационный период нуга варьировал от 111 до 125 дней. Урожайность семян составила в среднем 16,4 ц/га. Содержание жира в семенах нуга варьировало в пределах 39,6-41,6 %. Основной компонент жирнокислотного состава масла нуга – полиненасыщенная жирная кислота – линолевая, содержание которой достигает 79,1 %. Содержание олеиновой и линоленовой кислот низкое и составляет 5,26 и 1,21 % соответственно. По мнению авторов, нуг возможно интродуцировать не только в условиях Среднего Поволжья, но и в других регионах России, необходимо включение его в состав полевых культур [2].

В наших опытах семена нуга (*Guizotia abyssinica*) посеянные в последней декаде апреля взошли через 5-6 дней единично, ещё через 3-4 дня – массово. При посеве 10 мая взошли через 3 дня после посева.

Вегетационный период нуга варьировал в зависимости от климатических условий. Так, в условиях экспериментальной базы Хорезмской академии Маъмуна вегетация нуга продолжалась от мая до начала ноября, т.е. 171-185 дней. Вегетационный период в условиях Ташкента – от конца апреля по ноябрь месяц, т.е. 189-205 дней.

Как показали фенологические наблюдения сроки наступления фаз развития: бутонизации, начало цветения и образования плодов, а также продолжительности фаз бутонизации, цветения и плодоношения (созревания) различаются в зависимости от климатических условий проведения полевых опытов.

Известно, что изменение сроков прохождения фаз развития в направлении приспособления к местным условиям служит надёжным критерием успешности интродукции изучаемых видов растений.

Таблица

Онтогенетические фазы развития нуга, дни

Место произрастания	Проростки	Ювенильная	Виргининая	Общая виргининая	Генеративная	Общая вегетация
Хорезм	14-15	11-15	15-16	40-46	120-140	171-185
Ташкент	10-12	15-23	15-20	40-45	135-165	189-205

Наблюдения за прохождением фенологических фаз развития растения проводились на разных почвенно-климатических условиях. Продолжительность прохождения растениями основных этапов развития приведены в таблице. Как видно из полученных данных продолжительность периодов бутонизации, цветения и плодоношения у нуга в условиях Ташкента в разные годы было больше. И, соответственно вегетационный период составил от 189 до 205 дней.

Таким образом, благодаря высокой урожайности *Guizotia abyssinica* перспективными направлениями его возделывания являются кормовое, вследствие длительного периода цветения – для развития пчеловодства, большое содержание железа – лекарственное, масло – для пищевых и технических целей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кононков П.Ф. Интродукция растений – важный резерв в решении проблемы продовольствия и кормопроизводства // Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных растений: Материалы конференции. – Пенза, 1998. – С.25-28.
2. Прахова Т.Я., Прахов В.А. Интродукция культуры *Guizotia abyssinica* Cass. в условиях Средневолжского региона // Таврический вестник аграрной науки. № 2(14). 2018. – С.96-102.
3. Anam Fatima, Tom S. Villania, Stephen Komard, James E. Simona, H. Rodolfo Juliania Quality and chemistry of niger seeds (*Guizotia abyssinica*) grown in the United States // Industrial Crops and Products 75 (2015). – P. 40-42
4. Barnwal Deepika, Singh Rashmi and Singh Rajendra (2011). Impact of Niger seed laddoo supplementation on iron status of adolescent girls. *Indian Journal of Preventive & Social Medicine*.42(3): – P.283-287
5. Deepika Baranwal, Vibha Bhatnagar (2013) – Asian Journal of Dairy and Food Research (Agricultural Research Communication Centre) – Vol. 32, Iss: 4, – P.323-327
6. Enujiugh Victor N (2003). Chemical and Functional Characteristics of Conophor Nut. *Pakistan Journal of Nutrition*. 2 (6) – P.335-338